

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАСКОПКИ НА ПОСЕЛЕНИИ БРАНЕШТЫ XIII

В 1988 г. Славяно-молдавская археологическая экспедиция Отдела этнографии и искусствоведения АН ССРМ проводила спасательные раскопки на славянском селище Бранешты XIII. Археологический памятник находится на южной окраине с. Бранешты в урочище Гура Сэретурь, на склоне правого берега ручья Иванча, в 200-х метрах к северо-западу от Бранештского могильника, напротив развилки дороги Бранешты—Фурчены.

Памятник открыт в 1959 г. силами Пруто-Днестровской экспедиции. В 1962 г. отрядом ПДЭ на селище был заложен раскоп площадью 135 кв. м. Были обнаружены фрагменты гончарной круговой керамики с линейным и волнистым орнаментом древнерусского времени. Аналогичная керамика была обнаружена на других типичных памятниках Днестровско-Прутского междуречья. В 1963 г. отряд ПДЭ под руководством Хынку И. Г. вскрыл на селище 164 кв. м. Из сооружений была раскопана небольшая землянка и несколько хозяйственных ям. Найденные древности интерпретировались автором раскопок как принадлежащие к Балкано-Дунайской культуре. В 1985 г. небольшие раскопки на этом памятнике провел Чеботаренко Г. Ф., однако сооружений выявлено не было. В 1987 г. через селище была проложена дренажная траншея по направлению с северо-запада на юго-восток. В 1988 г. в одном из мест оползания стенок траншеи было выявлено пятно сооружения с культурными остатками. В результате небольших раскопок, произведенных на этом месте, было выявлено сооружение полужемляночного типа.

Контуры полужемлянки были выявлены на древнем материке на глубине 80 см от уровня современной дневной поверхности. Котлован в плане прямоугольной формы размером 410×440 см, ориентирован длинной осью на северо-восток — юго-запад, углублен на 160 см от уровня современной дневной поверхности. Стенки материковые, отвесные с четко выраженными углами. Дно горизонтальное, ровное. На дне выявлено 8 столбовых ям размером 20—30 см и углубленных на 15—50 см. В западном углу была выявлена прямоугольная в плане яма размером 100×60 см и углубленная на 30 см. В полужемлянке обнаружены две одновременные печки-каменки.

Печь-каменка № 1 размещалась в северном углу жилища. От нее сохранился только под. Толщина прожога пода — 5 см. Устьем печь-каменка была обращена к юго-западной стенке кот-

лована, вероятно вход в жилище располагался с юго-западной стороны. Рядом с подом печи-каменки № 1 и была найдена лепная керамика типа Луки-Райковецкой.

Печь-каменка № 2 располагалась в восточном углу котлована. В плане она была почти прямоугольной формы размером 200×190 см и возвышалась над уровнем пола до 60 см. Под печи-каменки материковый, прямоугольный в плане размером 75×55 см. Толщина прожога пода — 5,5 см. Устьем печь-каменка № 2 была обращена к юго-западу.

В заполнении полуземлянки на глубине 60 см от уровня современной дневной поверхности было обнаружено два костяка. Погребения были случайными, не связанные со временем функционирования жилища. По всей видимости они были попросту сброшены в западину и погребены без специального ритуала, вероятно эти люди погибли вскоре после разрушения жилища, костяки носили следы насильственной смерти (деформация костей в момент гибели). Ничего невероятного здесь нет, ведь этот памятник находился на границе степи и лесостепи, в зоне контактов земледельческих и степных культур, учитывая нестабильную обстановку, сложившуюся к X веку и печенежско-торческие вторжения на эти земли, то вполне логично предположить, что гибель этого поселения, да и многих других в Пруто-Днестровье связано с кочевническим нашествием как одной из форм феодальных междоусобиц Древней Руси.

В заполнении полуземлянки были найдены типичный для славяно-русской эпохи набор индивидуальных находок (костяные проколки, точильные бруски, фрагмент пряслица, фрагмент железной оковки, астрагал, фрагмент железного ножа, фрагменты железного шила и т. д.) и многочисленные фрагменты круговой гончарной керамики с линейным и волнистым орнаментом X—XII веков.

В развале печи-каменки № 2 и на дне полуземлянки были найдены фрагменты керамики, которые можно предварительно датировать X веком. Этим временем можно датировать и само жилище.

Дальнейшие раскопки, перспективного на наш взгляд поселения, помогут извлечь новую информацию о функционировании и взаимодействии земледельческих и кочевых народов средневековья на границе Восток—Запад.

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОГО ОБЛВИКОЅКОМУ
РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК
ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ АН УКРАЇНИ

140-річчю з дня народження
В. В. ХВОЙКИ присвячується

**ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ
ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ
КИЇВЩИНИ**

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЕРШОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ. БІЛО ГОРОДКА. ЖОВТЕНЬ 1991 р.

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КИЇВЩИНИ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЕРШОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
ОБЛАСНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 140-РІЧЧЮ
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. В. ХВОЙКИ

с. БІЛОГОРОДКА. 1991 р.

Редакційна колегія: Б. В. Магомедов, В. А. Петрашенко,
О. В. Серов.

Броварська друк. 1991 р. 500 прим. Зам. 4090.